

BUKU PANDUAN

IOT WORKSHOP KIT ENVIRONMENTAL SENSOR

PPTIK - ITB

PT. LSKK

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

ABSTRAK

Perkembangan Industri 4.0 yang memaksa kita untuk akur dengan teknologi mengharuskan beberapa alat dapat dioperasikan dan dipantau melalui koneksi Internet, dan harus memenuhi kategori benda yang sudah termasuk dalam klasifikasi Internet Of Things (IoT). Hal ini memberikan sebuah ide mengenai penerapan Internet of Things dalam lingkungan sekolah yang cenderung, masih sedikit dalam pengaplikasiannya. Maka dari itu, perlu upaya atau sebuah usulan yang dapat diajukan pada lembaga pendidikan mengenai sebuah alat berbasis IoT yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Sebagai bentuk pengenalan mengenai penyusunan sistem IoT dengan bentuk yang mudah dipahami, sehingga dapat di buat kembali oleh siswa/i melalui sebuah contoh Trainer Kit.

Dengan alasan tersebut, PPTIK ITB membuat sebuah alat yang bertujuan untuk memberikan sebuah gagasan awal mengenai sebuah Trainer Kit yang berbasis IoT, yang disebut sebagai IoT Workshop Kit (IWK). IWK ini ditargetkan kepada instansi sekolah khususnya Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan tujuan tersebut, IWK dibuat secara praktis dan sederhana melalui contoh penerapan dari sistem Home Automation sebagai sebuah Sistem Instalasi Listrik yang dapat direalisasikan di sekolah.

Alasan kenapa memilih sistem Home Automation sebagai contoh penerapan IoT di sekolah adalah bentuk pijakan awal untuk mempelajari benda familiar yang bisa ditemukan, dengan contoh instalasi penerangan di sekolah namun, sudah ditingkatkan kedalam metode IoT serta sudah dilengkapi sistem Home Automation. Mulai dari penerangan, daya listrik, sambungan listrik dan sebagainya. Dengan pengontrolan yang bisa dilakukan jarak jauh melalui Aplikasi mobile phone, hingga pengumpulan data setiap kejadian yang dapat menjadi acuan konsumsi listrik dalam suatu ruangan di sekolah, maupun dalam skala besarnya dapat memuat data 1 sekolah.

Melalui Buku Panduan ini diharapkan para siswa/i khususnya dari SMK dapat mengaplikasikan pembelajaran yang didapat dari IWK Home Automation, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk mengaplikasikan IWK ini di sekolahnya masing-masing.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

➤ **BAGIAN PERTAMA LANDASAN TEORI (1)**

- A. Internet of Things
- B. Pengenalan Environmental Sensor
- C. Software Arduino IDE
- D. Soldering

➤ **BAGIAN KEDUA PENGENALAN ALAT (10)**

- A. Pengenalan IWK Environmental Sensor
- B. Prinsip Kerja IWK Environmental Sensor
- C. Alur Kerja IWK Environmental Sensor
- D. Pengenalan Komponen
- E. Pengenalan Aplikasi IWK Environmental Sensor

➤ **BAGIAN KETIGA PERANCANGAN ALAT (19)**

- A. Perakitan IWK Environmental Sensor
- B. Upload Program pada Wemos D1 Mini

➤ **BAGIAN KEEMPAT PENGUJIAN (38)**

- A. Pengujian Pada Serial Monitor
- B. Protokol MQTT
- C. Pengujian Pada Perangkat
- D. Pengujian Pada Aplikasi Mobile

➤ **BAGIAN KELIMA TROUBLESHOOTING (46)**

- A. Troubleshooting Perangkat
- B. Troubleshooting Aplikasi

➤ **BAGIAN KEENAM PENUTUP (49)**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ilustrasi Internet Of Things	1
Gambar 3.1 Tampilan Sketch Default Arduino IDE	7
Gambar 4.1 Solder	8
Gambar 4.2 Flux	8
Gambar 4.3 Attaractor	8
Gambar 4.4 Timah	8
Gambar 4.5 Dudukan Solder	8
Gambar 4.6 Hasil Solder	8
Gambar 5.1 Wemos D1 Mini	14
Gambar 5.2 Sensor DHT 11	14
Gambar 5.3 OLED	14
Gambar 5.4 Pin Header	15
Gambar 5.5 Jumper	15
Gambar 5.6 PCB Wemos	15
Gambar 5.7 Kabel USB	15
Gambar 7.1 Alat dan Bahan	19
Gambar 7.2 Komponen	20
Gambar 7.3 PCB Wemos yang akan di solder	22
Gambar 7.4 Pin Header Female yang akan di solder ke PCB	22
Gambar 7.5 Tampilan PCB setelah disolder	23
Gambar 7.6 Pin Header Male yang akan di solder	23
Gambar 7.7 Jumper Female to Female yang akan di solder	24
Gambar 7.8 Tampilan Jumper Female to Female setelah di solder ke PCB	24
Gambar 7.9 3 Jumper Female to Female yang akan di solder	25
Gambar 7.10 Tampilan Jumper Female to Female setelah di solder	25
Gambar 7.11 Pin Header Male yang akan di solder	26
Gambar 7.12 Tampilan Wemos setelah di solder	26
Gambar 7.13 Pin Header Male yang akan di solder	26
Gambar 7.14 Proses pen-solder-an Pin Header Male pada OLED	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7.15 Perekatan PCB menggunakan Double Foam	27
Gambar 7.16 Tampilan PCB yang sudah ditempelkan pada papan elektrikal	28
Gambar 7.17 Tampilan Jumper Female to Female yang sudah dipasang	28
Gambar 7.18 Proses pemasangan Jumper Female to Female ke OLED	29
Gambar 7.19 Tampilan OLED yang sudah dipasang	29
Gambar 7.20 Tampilan Sensor DHT 11 yang sudah ditempelkan	30
Gambar 7.21 Tampilan Jumper Female to Female yang sudah disambungkan ke Sensor DHT 11	31
Gambar 7.22 Tampilan Wemos D1 Mini yang sudah dipasang ke PCB	31
Gambar 7.23 Tampilan Belakang IWK Environmental Sensor	32
Gambar 7.24 Tampilan depan IWK Environmental Sensor	32
Gambar 7.25 Tampilan Preparing Boards Arduino IDE	33
Gambar 7.26 Tampilan Folder program Environmental Sensor	34
Gambar 7.27 Tampilan awal aplikasi Arduino IDE	34
Gambar 7.28 Tampilan Preference pada Arduino IDE	35
Gambar 7.29 Pengaturan Board	35
Gambar 7.30 Penambahan Library	36
Gambar 7.31 Tampilan saat Done Compiling	36
Gambar 7.32 Tampilan pemilihan Port	36
Gambar 7.33 Tampilan Done Compiling	37
Gambar 7.34 Tampilan Serial Monitor	37
Gambar 8.1 Tampilan perangkat IWK Environmental Sensor yang akan diuji	38
Gambar 8.2 Tampilan Tools saat memilih Port	39
Gambar 8.3 Tampilan Tools saat Board dan Upload Speed sudah diatur	39
Gambar 8.4 Tampilan Serial Monitor	39
Gambar 8.5 Tampilan MQTTBox	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 8.6 Credential MQTTBox	40
Gambar 8.7 MQTT Client	41
Gambar 8.8 Alat environmental Sensor	41
Gambar 8.9 Penyambungan perangkat dengan sumber tegangan	42
Gambar 8.10 Perangkat IWK Environmental Sensor yang sudah berjalan	42
Gambar 8.11 Tampilan layar OLED	42
Gambar 8.12 Aplikasi Mobile Environmental Sensor	43

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1 Alat untuk perakitan Environmental Sensor	17
Tabel 7.2 Komponen untuk perakitan Environmental Sensor	18
Tabel 7.3 Data pin yang harus disambungkan ke OLED	27
Table 7.4 Data pin yang harus disambungkan ke Sensor DHT 11	28

BAGIAN PERTAMA

landasan Teori

BAGIAN PERTAMA

LANDASAN TEORI

A. Internet of Things

Internet of Things adalah suatu deskripsi dari jaringan fisik atau "things" yang dipasang dengan menggunakan sensor, software dan juga teknologi lain dengan tujuan agar bisa terhubung dan menukarkan data antar divisi dan sistem lain yang menggunakan internet. Internet of Things mampu menghubungkan seluruh device yang berbeda dengan cara menambahkan sensor dan kecerdasan digital, sehingga akan memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi secara real-time tanpa harus melibatkan campur tangan manusia. IoT ini banyak digunakan di zaman sekarang atau di zaman milenial ini.

Gambar 1.1 Ilustrasi Internet Of Things

Saat Internet of Things sudah menjadi lebih luas di luar sana, maka perusahaan bisa menggunakan nilai bisnis dan juga mendukung perkembangan bisnisnya. Nah, manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan jika menggunakan Internet of Things adalah sebagai berikut:

- Memperoleh insight berbasis data dari data Internet of Things agar bisa membantu mengelola bisnis secara baik.
- Meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi operasi bisnis
- Membuat model bisnis dan juga pemasukan baru
- Menghubungkan dunia bisnis fisik ke dunia digital secara mudah agar mampu mendorong waktu secara cepat menjadi nilai yang berharga.

B. ENVIRONMENTAL SENSOR

Environmental Sensor merupakan sebuah alat yang memanfaatkan teknologi IoT dalam pengaplikasiannya. Alat ini akan berfungsi untuk memonitoring atau memantau suhu pada ruangan tertentu. Dalam pembuatannya menggunakan sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu diruangan.

Keunikan yang dimilikinya yaitu dapat membaca suhu yang ada di sekitar kita dengan sudah terhubung ke Wi-Fi. Hal ini dapat membantu perusahaan - perusahaan khususnya perusahaan instrumen dalam mendeteksi. Tentu hal ini menjadi peluang dalam pengembangannya bagi PPTIK ITB beserta komunitas agar dikembangkan lagi agar jangkauannya lebih luas. Misal tidak hanya mendeteksi suhu ruangan saja namun bisa mendeteksi suhu alat pemanas.

Sebuah sistem sensor suhu ini dapat dipantau melalui handhphone dengan mengunduh sebuah aplikasi sehingga lebih mudah, praktis dan dapat dijangkau oleh banyak orang.

Environmental Sensor terbilang salah satu alat yang perakitannya sangat mudah dan simple dibanding yang lain, maka dari itu Environmental Sensor ini cocok digunakan sebagai media pembelajaran siswa/i di sekolah.

C. ARDUINO IDE

Arduino IDE merupakan kependekan dari Integrated Development Environment yang merupakan software untuk melakukan penulisan program, compile, serta upload program ke board arduino. Arduino IDE ini berguna untuk membuat, meng- upload ke board yang ditentukan, dan meng -coding program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA, yang dilengkapi dengan library C/C++ (wiring) , yang membuat operasi input/output lebih mudah.

Software arduino IDE ini tidak hanya untuk memprogram board arduino UNO, tetapi juga untuk memprogram board yang lainnya seperti arduino nano, arduino genio, mappi32, nodeMCU, dan sejenisnya.

Program yang ditulis dengan menggunakan Arduino IDE disebut dengan *Sketch*. *Sketch* yang disimpan akan memiliki ekstensi file **.ino**. Kemudian dalam penulisan program pada Arduino IDE ini ada beberapa struktur dasar.

1

Menu Pada Aplikasi

FILE

- New
- Open
- Open Recent
- Sketchbook
- Example
- Close
- Save
- Save as
- Page Setup
- Print
- Preferences
- Quit

EDIT

- Undo / Redo
- Cut
- Copy
- Copy for Forum
- Copy as HTML
- Paste
- Select All
- Comment / Uncomment
- Increase / Decrease
- Find
- Find Next
- Find Previous

SKETCH

- Auto Format
- Archive Sketch
- Fix Encoding & Reload
- Serial Monitor
- Serial Plotter
- Board
- Port
- Programmer
- Burn Bootloader

TOOLS

- Verify / Compile
- Upload
- Upload Using Programmer
- Export Compiled Binary
- Show Sketch Folder
- Include Library
- Add File

2 Fitur Pada Aplikasi Arduino


```

sketch_mar31a
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}

```

Gambar 3.1 Tampilan **Sketch Default** Arduino IDE

Verify digunakan untuk meng-compile atau mem-sketch coding apakah ada kesalahan atau tidak. Jika terdapat kesalahan maka akan muncul keterangan dibawah yaitu **error**.

Upload digunakan untuk mengirimkan atau memasukkan program ke dalam board yang ditentukan.

New digunakan untuk membuka objek baru atau membuka halaman **sketch** baru.

Open digunakan untuk membuka projek yang pernah dibuat, dengan catatan projek tersebut telah disimpan.

Serial Monitor digunakan untuk menampilkan data yang telah dibuat setelah **sketch** tersebut di-upload kedalam board yang diperlukan, dan bisa melihat pada serial monitor.

Save ditunjukkan untuk menyimpan sketch atau program yang sudah buat.

D. SOLEDERING

1. Pengertian

Soldering merupakan proses penggabungan dua atau lebih benda kerja (metal) melalui proses pemanasan. Ketika proses penyolderan (pemanasan) di hentikan, maka logam yang mencair tersebut akan kembali membeku dan menyatu bersama-sama metal yang lain. Proses menyolder biasanya diaplikasikan pada peralatan elektronik untuk menempelkan atau menggabungkan komponen elektronika pada papan sirkuit (PCB).

2. Alat - Alat Soldering

Gambar 4.1 Solder

Solder merupakan alat pemanas yang berfungsi untuk melelehkan timah sehingga dapat digunakan untuk merekatkan komponen elektronika.

Flux atau pasta solder ini berfungsi untuk memudahkan timah menempel dan membantu agar hasil penyolderan tidak retak saat terjadi panas pada rangkaian PCB.

Gambar 4.2 Flux

Gambar 4.3 *Attractor*

Attractor atau penyedot timah ini digunakan untuk menyedot timah yang telah dipanaskan dan sebagai alat bantu dalam melepaskan atau mencabut komponen elektronik dari PCB yang telah terpatri kuat.

Timah berfungsi sebagai alat untuk menyambungkan antara dua buah komponen yaitu komponen elektronika dan papan PCB.

Gambar 4.4 Timah

Gambar 4.5 Dudukan Solder

Dudukan solder berfungsi untuk menempatkan solder yang sedang dipakai sehingga tidak akan mengenai tempat lain, dan tidak akan merusak permukaan tempat dilakukannya penyolderan.

3. Hasil Solder Yang Benar

Gambar 4.8 Hasil Solder

Cara penyolderan yang salah dan sering terjadi adalah timah ditempel pada ujung solder, kemudian dibawa ke tempat yang akan disolder. Solder yang bagus lebih dikenal dengan sebutan 60-40 artinya 60% timah dan 40% tembaga.

4. Posisi Solder Yang Benar

Posisi mata solder harus 45° mengenai kaki komponen dan pet pada PCB yang akan disolder. Fungsi posisi 45° adalah untuk menyeimbangkan panas dan mempermudah pencairan timah.

Berikanlah timah dengan jumlah yang secukupnya di lokasi yang akan di solder dengan berkenaan ke solder agar timah meleleh (mencair).

Jika timah yang diperlukan sudah cukup, angkatlah timah terlebih dahulu agar timahnya tidak lengket di daerah yang kita solder.

Terakhir, angkatlah Soldering Iron. Kemudian periksa kembali hasil soldernya.

BAGIAN KEDUA

Pengenalan Alat

A. Pengenalan IWK Environmental Sensor

IoT Workshop Kit adalah sebuah replika alat yang bisa diaplikasikan dengan tujuan sebagai Media Pembelajaran yang dibentuk khusus para siswa/i SMK, dengan tujuan mempelajari kerangka alat yang sudah terpasang pada papan kit, dan tentunya sudah termasuk kedalam **Internet Of Things**.

sedangkan Environmental Sensor adalah sebuah alat yang memanfaatkan teknologi IoT dalam pengaplikasiannya. Alat ini akan berfungsi untuk memonitoring atau memantau suhu pada ruangan tertentu. Dalam pembuatannya menggunakan sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu di ruangan.

Sedangkan **IoT Workshop Kit** Environmental Sensor adalah sebuah Kit IoT yang berisikan perangkat yang sudah memenuhi sistem Environmental Sensor dan juga telah tersambung dengan Internet, yang dibuat dengan tujuan sebagai media pembelajaran di sekolah. Karena itu, perangkat ini dibuat sederhana mungkin, agar para siswa dan siswi mengerti cara pembuatan dari Kit IoT ini dan dapat membuatnya secara mandiri.

Perangkat IWK Environmental Sensor

A. Indikator Output (OLED)

OLED berfungsi sebagai indikator output yang akan menyala dan menampilkan suhu, waktu, tempat di layar yang sudah terdeteksi pada sensor.

B. Mikrokontroler (Wemos D1 Mini)

Dalam rangkaian **Environmental Sensor**, Wemos D1 Mini berfungsi sebagai mikrokontroler yang akan mengirimkan data ke server.

C. Sensor DHT11

Sensor DHT 11 berfungsi sebagai pendeteksi suhu baik itu di dalam ruangan maupun luar ruangan. Informasi tersebut akan dikirim ke mikrokontroler.

Kelebihan IWK Environmental Sensor

1. Sudah terhubung dengan jaringan internet.
2. dapat mendeteksi suhu.
3. perakitan yang tidak sulit dan simpel karena komponennya tidak terlalu banyak yang digunakan.
4. Aplikasi mobile yang mudah diakses oleh pengguna.

B. Prinsip Kerja Environmental Sensor

Environmental Sensor adalah suatu perangkat dimana sensor dapat mendeteksi suhu didalam ruangan maupun luar ruangan . Sensor yang digunakan adalah sensor DHT 11 . Perangkat ini memiliki 1 indikator output yaitu OLED. OLED akan menampilkan suhu, waktu, dan tempat yang terdeteksi pada DHT 11 ketika perangkat tersambung ke internet. Kemudian data yang diterima akan dikirim mikrokontroler lalu di teruskan ke server dan di teruskan lagi ke OLED.

C. Alur Kerja IWK Environmental Sensor

D. Pengenalan Komponen

Gambar 5.1
Wemos D1 Mini

Sebagai mikrokontroler atau sebagai pengendali, **Wemos D1 Mini** ini **berbasis ESP8266** yang memiliki kemampuan untuk terhubung dengan jaringan TCP/IP melalui WiFi. ESP8266 ini yang akan menghubungkan perangkat kita dengan internet via WiFi.

Gambar 5.2
Sensor DHT 11

DHT11 adalah salah satu sensor yang dapat mengukur dua parameter lingkungan sekaligus, yakni suhu dan kelembaban udara (**humidity**).

Gambar 5.3 OLED

Organic Light-Emitting Diode (OLED) atau diode cahaya organik adalah sebuah semikonduktor sebagai pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED digunakan dalam teknologi elektroluminensi, seperti pada aplikasi tampilan layar atau sensor.

Gambar 5.4 Pin Header

Pin Header berguna sebagai soket tempat menghubungkan kabel-kabel konektor. Terdapat dua jenis pin header yaitu pin header male dan pin header female, walaupun berbeda namun memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai konektor.

Gambar 5.5 Jumper

Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya untuk menghubungkan dua komponen yang tanpa memerlukan solder. Pada perangkat environmental digunakan untuk meng-jumper DHT 11 dan OLED menuju PCB.

Gambar 5.6 PCB Wemos

PCB (Printed Circuit Board) adalah papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya.

Gambar 5.7 Kabel USB

USB adalah singkatan dari **Universal Serial Bus** dan merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronika lainnya.

APLIKASI IWK ENVIROMENTAL SENSOR

IWK Environmental Sensor merupakan sebuah aplikasi yang dilakukan untuk melakukan pemantauan alat IoT workshop Kit (IWK) Environmental Sensor.

Scan QR Code untuk
mengunduh aplikasi IWK
Environmental Sensor

KELEBIHAN

A. Kelebihan dari IWK dari Aplikasi Environmental Sensor yaitu :

1. Dapat melihat suhu di sekitar kita lewat Handphone
2. Data yang ditampilkan pada aplikasi lengkap mulai dari Tanggal, Hari, Tahun, Tempat, dan Suhu
3. Data yang ditampilkan pada aplikasi akan me-refresh secara otomatis selama 1 detik sekali.

B. Fungsi Menu pada Halaman **Login**

A smartphone screen displaying a login form titled "LOGIN CREDENTIAL". The form has a white background and is overlaid on a dark smartphone frame. It contains several input fields with labels on the left and corresponding input boxes on the right. At the bottom right of the form is a yellow "LOGIN" button and a QR code icon. The labels and their corresponding input fields are: "User", "Password", "Host", "Virtual Host", "Queues Device", and "Guid Device". Each input field has a small house icon with a padlock on the left side of the label.

Label	Input Field
User	User
Password	Password
Host	Host
Virtual Host	Virtual Host
Queues Device	Queues Device
Guid Device	Guid Device

User

Identitas alat yang akan dibaca di Rabbit MQ yang sudah terinstal pada server.

Password

Password dari user untuk login ke server.

Host

Alamat server yang dipakai Iwk Environmental Sensor.

Virtual Host

(Lokasi per kategori yang berisi queues) yang merupakan username perangkat Environmental Sensor yang terdaftar di server.

Queues Device

Queues yang digunakan pada RabbitMQ.

Guid Device

Guid yang telah di daftarkan ke perangkat. biasanya tinggal langsung scan aja dan secara otomatis Guid akan terisi.

Scan QR Code

B. Tampilan Pada Halaman Aplikasi

Menampilkan Tanggal, Bulan, Tahun dan Waktu.

Menampilkan suhu yang terdeteksi pada perangkat dengan skala derajat celcius (°C).

Menampilkan suhu yang terdeteksi pada perangkat dengan skala Kelvin.

Menampilkan suhu yang terdeteksi pada perangkat dengan skala derajat Fahrenheit (°F).

Menampilkan suhu yang terdeteksi pada perangkat dengan skala derajat Reamur (°R).

Menampilkan Guid yang terdaftar di perangkat.

BAGIAN KETIGA

Perancangan Alat

BAGIAN KETIGA

PERANCANGAN ALAT

A. Perakitan IWK Environmental Sensor

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana alur pembuatan IWK **Environmental Sensor** dimulai dari persiapan untuk melengkapi komponen yang dibutuhkan dan proses perakitan. Sebelum melakukan perakitan terdapat beberapa komponen dan alat yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut.

Gambar 7.1 Alat dan Bahan

Tabel 7.1 Alat Untuk Perakitan Environmental Sensor

No	Nama Alat	Jumlah
1.	Solder	1 Buah
2.	Timah	1 Buah
3.	Attractor (Penyedot Timah)	1 Buah
4.	Obeng	1 Buah
5.	Tang Pemotong	1 Buah

No	Nama Alat	Jumlah
6.	Pengupas Kabel	1 Buah
7.	Double Foam	1 Buah
8.	Gunting	1 Buah
9.	Flux	1 Buah

Gambar 7.2 Komponen

Tabel 7.2 Komponen Untuk Perakitan *Environmental Sensor*

No	Nama Komponen	Jumlah
1.	PCB Wemos D1 Mini	1 Buah
2.	Sensor DHT 11	1 Buah
3.	OLED	1 Buah
4.	Wemos D1 Mini	1 Buah
5.	Pin Header Male	22 Pin
6.	Pin Header Female	16 Pin

No	Nama Komponen	Jumlah
7.	Jumper Female to Female	3 Buah
8.	Jumper Male to Female	4 Buah
9.	Kabel USB	1 Buah
10.	Adaptor 500V	1 Buah
11.	Papan Kit IoT	1 Buah
12.	Papan Elektrikal	1 Buah
13.	Stiker Judul Environmental Sensor	1 Buah
14.	Stiker Ikon Gambar Suhu	1 Buah
15.	Stiker TEKIDO	1 Buah
16.	Stiker LSKK	1 Buah

Langkah - Langkah Perakitan

1. Siapkan PCB Wemos D1 Mini yang telah di desain oleh PPTIK ITB.

Gambar 7.3 PCB Wemos D1 Yang Akan Disolder

2. Selanjutnya, potong pin header female menjadi 2 bagian, masing - masing bagian memiliki 8 pin. solder pin header female untuk socket Wemos D1 Mini.

Gambar 7.4 **Pin Header Female** Yang Akan Disolder ke PCB

3. Solder pin header female pada PCB untuk socket Wemos D1 Mini.

Gambar 7.5 Tampilan PCB Setelah Disolder

4. Selanjutnya, potong pin header male menjadi 2 pin (kaki) dan solder ke PCB bagian 5V dan ground yang nantinya untuk jumper sebagai penghubung dari PCB ke Sensor DHT 11.

Gambar 7.6 **Pin Header Male** Yang Akan Disolder

5. Solder **Pin Header Male** yang sudah dipotong tadi ke PCB Wemos bagian **5V** dan yang ada gambar garis 3 kebawah / **Ground**

6. Siapkan Jumper Female to Female 4 buah, kemudian kupas kabel menggunakan pengupas kabel.

Gambar 7.7 4 **Jumper Female to Female** Yang Akan Disolder

7. Solder Jumper Male to Female ke PCB Wemos D1 Mini ke bagian 5V, Ground, D1 dan D2. Yang nantinya untuk menyambungkan ke OLED.

Gambar 7.8 Tampilan **Jumper Female to Female** Setelah Disolder

8. Siapkan Jumper Female to Female 3 buah, kemudian kupas 1 kabel menggunakan pengupas kabel.

Gambar 7.9 3 **Jumper Female to Female** Yang Akan Disolder

9. Selanjutnya, solder Jumper Female to Female ke PCB Wemos bagian D5. Yang nantinya akan disambungkan ke Sensor DHT 11

Gambar 7.10 Tampilan **Jumper Female to Female** Yang Sudah Disolder

10. Potong pin header male menjadi 2 bagian, masing - masing memiliki 8 pin untuk kaki Wemos D1 Mini.

Gambar 7.11 **Pin Header Male** Yang Akan Disolder

11. Kemudian solder kaki Wemos D1 Mini menggunakan pin header male yang sudah di potong tadi.

Gambar 7.12 Tampilan Wemos Setelah Disolder

12. Potong pin header male menjadi bagian yang terdiri dari 4 pin, untuk kaki OLED.

Gambar 7.13 **Pin Header Male** Yang Akan Disolder

13. Solder kaki OLED menggunakan pin header male yang sudah di potong tadi.

Gambar 7.14 Proses Pen-Solderan **Pin Header Male** Pada **OLED**

14. Kemudian tempelkan PCB Wemos D1 Mini pada papan elektrikal menggunakan **double foam**

Gambar 7.15 Perekatan PCB Menggunakan **Double Foam**

Gambar 7.16 Tampilan PCB Yang Sudah Ditempelkan Pada Papan Elektrikal

15. Pasang Jumper Female to Female yang akan di sambungkan ke Sensor DHT 11 ke 2 pin header male yang terdapat di PCB sensor yaitu **5V dan Ground**.

Gambar 7.17 Tampilan **Jumper Female to Female** Yang Sudah Dipasang

16. Pasang Jumper Female to Female ke OLED. Untuk pemasangannya harus disesuaikan dan tidak boleh terbalik. Berikut data pin yang harus dipasang.

Tabel 7.3 Data Pin Yang Harus Disambungkan ke OLED

Pin (kaki) Wemos	Pin (kaki) OLED
D1	SCL
D2	SDA
5V	VCC
Ground	GND

Gambar 7.18 Proses Pemasangan **Jumper Female to Female** ke **OLED**

17.

Lalu tempelkan OLED ke papan elektrikal menggunakan **double foam**.

Gambar 7.19 Tampilan **OLED** Yang Sudah Dipasang

18. Tempelkan juga Sensor DHT 11 ke papan elektrikal menggunakan **double foam**.

Gambar 7.20 Tampilan **Sensor DHT11** Yang Sudah Ditempelkan

19. Pasang jumper female to female ke 3 pin DHT 11. Pemasangannya harus sesuai dan tidak boleh terbalik. Berikut data pin yang harus dipasang ke DHT 11.

Tabel 7.4 Data Pin Yang Harus Disambungkan ke **Sensor DHT 11**

Pin (kaki) PCB Wemos	Pin (kaki) Sensor DHT 11
5V	VCC / +
Ground	GND / -
D5	DAT / Out

Gambar 7.21 Tampilan **Jumper Female to Female** Yang Sudah Disambungkan ke **Sensor DHT11**

20. Lalu pasang wemos D1 Mini ke pin header female yang terdapat pada PCB.

Gambar 7.22 Tampilan **Wemos D1 Mini** Yang Sudah Dipasang ke PCB

21. Tempelkan stiker "TEKIDO" dan "LSKK" pada bagian belakang IWK **Environmental Sensor**.

Gambar 7.23 Tampilan Belakang IWK **Environmental Sensor**

22. Terakhir pasang stiker judul "ENVIRONMENTAL SENSOR" dan "ICON SUHU" dan pasang papan elektrikal yang sudah dirakit tadi pada papan IWK **Environmental Sensor**.

Gambar 7.24 Tampilan Depan IWK **Environmental Sensor**

B. Upload Program pada Wemos D1 Mini

Wemos D1 Mini akan bekerja ketika telah diisikan program, maka dari itu diperlukan proses uploading program **Environmental Sensor**. Langkah - langkah peng-upload-an programnya adalah sebagai berikut.

1. Unduh terlebih dahulu driver CH340, jika laptop/komputer belum memiliki driver tersebut.
2. Selanjutnya, instal aplikasi Arduino IDE, untuk aplikasi Arduino yang digunakan yaitu versi 1.8.19
3. Setelah aplikasi terinstal, lalu buka aplikasi Arduino IDE. Tunggu sampai aplikasi Arduino IDE terbuka.

Gambar 7.25 Tampilan **Preparing Boards** Arduino IDE

4.

Lalu, buka program Environmental Sensor dan pastikan semua file program berada di dalam satu folder yang sama.

Gambar 7.26 Tampilan Folder Program Environmental Sensor

5.

Jika ketiga folder program Environmental Sensor sudah dibuka maka pada aplikasi Arduino IDE akan tampil seperti dibawah ini.

Gambar 7.27 Tampilan Awal Aplikasi Arduino IDE

6.

Lalu tambahkan **board** yang akan digunakan. Pertama-tama pada menu bar pilih **File>Preference>Additional Board Manager URL**. 1. Lalu copy link ini untuk dimasukkan pada kolom **Additional Board Manager URL**. **Link:**

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json. Setelah itu klik oke, pada pengerjaan proses ini memerlukan koneksi internet.

Gambar 7.28 Tampilan **Preference** Pada Arduino IDE

- Setelah selesai mengunduh board ESP286 pilih **board** yang akan digunakan, yaitu board dari mikrokontroler yang akan di upload program. Pada proses kali ini menggunakan board LOLIN (WEMOS) D1 & R2 mini. pilih menu **Tools>Board>ESP8266 Board>LOLIN (WEMOS) D1 & R2 mini.**

Gambar 7.29 Pengaturan **Board**

- Tambahkan **library** arduino yang sudah diberikan oleh PPTIK ITB yaitu library yang di perlukan oleh program. Pilih **Sketch > Include Library > Add.ZIP Library.** Penambahan **library** dapat dengan cara pengunduhan satu persatu **library** yang dibutuhkan dengan pilih menu **Sketch > Include Library > Manage Libraries.**

Gambar 7.30 Penambahan **Library**

- Setelah semua **Library** ditambahkan, lalu **verify** program, untuk memastikan tidak ada yang error.

Gambar 7.31 Tampilan Saat **Done Compiling**

- Jika sudah tidak ada yang error, sebelum upload ke Wemos, pilih port terlebih dahulu yang terhubung dengan **Wemos**.

Gambar 7.32 Tampilan Pemilihan **Port**

11.

Jika serial port sudah terhubung lakukan proses uploading program hingga tampil tulisan **"Done Compiling"**

Gambar 7.33 Tampilan **Done Compiling**

12.

Setelah **Done Compiling** lihat pada serial monitor dan akan menampilkan seperti pada gambar yang artinya bahwa Wemos sudah dapat bekerja dengan perintah program.

Gambar 7.34 Tampilan Serial Monitor

BAGIAN KEEMPAT

Pengujian Alat

BAGIAN KEEMPAT PENGUJIAN ALAT

A. Pengujian pada Serial Monitor

Serial Monitor Arduino IDE merupakan sebuah fasilitas yang dapat digunakan untuk mengontrol ataupun memonitor yang sedang terjadi pada mainboard mikrokontroler melalui laptop/PC. Berikut ini merupakan langkah - langkah pengujian IWK Environmental Sensor pada serial monitor Arduino IDE.

1. Siapkan alat Environmental Sensor yang sudah siap untuk proses pengujian.

Gambar 8.1 Tampilan Perangkat IWK Environmental Sensor Yang akan Diuji

2. Buka aplikasi Arduino IDE. Lalu hubungkan laptop/PC pada mikrokontroler Wemos D1 Mini menggunakan kabel USB.
3. Pada aplikasi Arduino IDE, masuk ke menu Tools lalu pilih **port** yang terbaca.

Gambar 8.2 Tampilan **Tools** Saat Memilih **Port**

4. Kemudian pilih boards yang dipakai, dan atur Upload Speed pada 115200.

Gambar 8.3 Tampilan **Tools** Saat **Board** dan **Upload Speed** Sudah Diatur

5. Upload Program pada board Wemos D1 Mini dan tunggu hingga muncul tulisan "**Done Compiling**"
6. Kemudian buka **Serial Monitor** dan tekan Reset pada Mikrokontroler perangkat Wemos D1 mini. Maka tampilan suhu yang terdeteksi akan tampil pada **serial monitor**

Gambar 8.4 Tampilan **Serial Monitor**

B. Protokol MQTT

1. Buka aplikasi **MQTTBox** lalu tekan **Creat MQTT Client**. Jika laptop/PC belum memiliki aplikasi **MQTTBox** maka instal terlebih dahulu melalui **Web Browser Chrome**.

Gambar 8.5 Tampilan **MQTTBox**

2. Lalu masukkan **Credential** berikut.

Gambar 8.6 **Credential MQTTBox**

3. Untuk lebih jelas bisa lihat di program yang dipakai mikrokontroller. Dan untuk passwordnya, menggunakan mqttpassword pada program yaitu **12345678**.
4. Tekan **save** untuk menyimpan. Lalu isi **Topic to Publish**, untuk pengecekan ke perangkat Output maka isi **Environment** (ada di program).

5. Kemudian isi **Payload** menggunakan **GUID** perangkat yang dituju.

Gambar 8.7 Tampilan **MQTT Client**

6. Jangan lupa untuk **men-subscribe Topic** yang dipublish untuk mendapat pesan kembali/umpan balik dari pesan yang di terima di **Topic Publish**.

C. Pengujian pada Perangkat

1. Siapkan IWK Environmental Sensor yang sudah siap ke proses pengujian.

Gambar 8.8 Alat Environmental Sensor

2. Hubungkan Wemos D1 Mini pada perangkat IWK Environmental Sensor ke sumber tegangan menggunakan kabel USB.

Gambar 8.9 Penyambungan Perangkat dengan Sumber Tegangan

3. Setelah perangkat sudah terhubung ke tegangan maka Led Sensor DHT 11 dan OLED akan Menyala.

Gambar 8.10 Perangkat IWK Environmental Sensor Yang Sudah Berjalan

4. Lalu, tunggu sampai perangkat tersambung dengan jaringan internet. Ketika perangkat sudah tersambung dengan jaringan internet, maka tampilan pada OLED akan menampilkan suhu yang terbaca pada Sensor DHT 11.

Gambar 8.11 Tampilan Layar OLED

5. Setelah itu, pembacaan suhu oleh sensor DHT11 data akan diproses dan dikirimkan ke aplikasi yang telah dibuat oleh PPTIK.

Gambar 8.12 Aplikasi Mobile Environmental Sensor

D. Pengujian Aplikasi Environmental Sensor Trainer Kit

1

Setelah mengunduh aplikasi "IWK Environmental Sensor" di play store. Buka aplikasinya, maka akan muncul **startup view**.

2

Masukan **credential RMQ**. Pastikan semuanya sudah benar, karena jika ada yang salah maka aplikasi tidak dapat terhubung. Untuk **Guid Device** dapat di scan pada QR Code yang terdapat pada perangkat.

3

Setelah semua **credential** sudah terisi, klik **Login** untuk melanjutkan ke halaman **dashboard** atau halaman utama aplikasi.

4

Jika sudah masuk ke halaman utama, nyalakan alat yang tersambung dengan **credential** yang sama. Maka tampilan aplikasi akan secara otomatis akan menampilkan data Suhu, Waktu, Tanggal, Bulan, dan Tahun yang terbaca pada sensor.

5

Jika ingin mengganti **credential**, klik **reset** yang terdapat pada pojok kanan bawah aplikasi, maka akan diarahkan ke halaman **Login Credential**.

BAGIAN KELIMA

Troubleshooting

BAGIAN KELIMA Troubleshooting

A. Troubleshooting Perangkat

**Sensor DHT 11
tidak berfungsi**

Pemecahan Masalah :

- Periksa jumper yang menyambung ke Sensor.
- Lihat PCB Wemos apakah jumpernya ada yang short atau tidak. Lalu lakukan pengecekan menggunakan AVO meter mode Buzzer pada jumper yang menyambung ke sensor.
- Ganti Sensor DHT 11.

Pemecahan Masalah :

- Cek sambungan yang tersambung pada Wemos D1 Mini pada pin D1 dan D2 apakah terbalik atau tidak.
- Cek sensor DHT 11 berfungsi atau tidak.
- Cek bagian VCC dan GND terbalik atau tidak, karena jika terbalik akan terjadi short dan OLED akan rusak.
- Ganti OLED.

**Tampilan layar
OLED "Nan"**

Wemos tidak terbaca Portnya

Pemecahan Masalah :

Biasanya terjadi pada perangkat yang baru pertama kali akan meng-**upload** program atau memasang perangkat Wemos. Alasan tidak terdeteksinya mikrokontroller pada Arduino IDE, walaupun sudah mengunduh **board esp8266** pada arduino IDE.

Dikarenakan komputer atau laptop yang digunakan belum memiliki driver yang sesuai untuk membaca mikrokontroller dan mengaksesnya, oleh karena itu. Komputer atau Laptop harus meng-install driver yang sesuai dengan mikrokontroller yang akan digunakan.

1. Untuk mikrokontroller wemos, harus mengunduh **driver CH340** untuk bisa digunakan.
2. Setelah diunduh, eksekusi driver-nya dan pasangankan Wemos pada komputer atau laptop menggunakan kabel USB.
3. Ikuti langkah selanjutnya untuk meng-install, dan tunggu proses pemasangan hingga selesai
4. Kemudian cek pada device manager dan juga port di Arduino

OLED tidak menyala

Pemecahan Masalah :

- Cek sambungan VCC dan GND apakah terbalik atau tidak.
- Sambungkan OLED ke rangkaian yang berbeda.
- Cek rangkaian apakah terhubung atau tidak menggunakan AVO meter mode Buzzer.
- Ganti OLED.

B. Troubleshooting Aplikasi

Data suhu yang terbaca pada sensor tidak muncul

Pemecahan Masalah :

- Close aplikasi, lalu buka kembali.
- Cek alat IWK, apakah semua indikator sudah menyala atau belum. Indikator tersebut ditandai dengan lampu kecil pada DHT 11 yang menyala berwarna merah dan OLED akan menampilkan suhu yang terbaca pada sensor.
- Reset data aplikasi dengan klik tombol **"RESET"**, lalu pastikan **"Credential"** yang dimasukkan sudah tepat. Dan lakukan **Login** kembali.

BAGIAN KEENAM

Penutup

BAGIAN SEPULUH PENUTUP

A. Kesimpulan

IoT Workshop Kit Environmental merupakan sebuah Kit IoT yang berisikan perangkat Environmental Sensor yang telah tersambung dengan internet, dan dibuat dengan tujuan sebagai media pembelajaran siswa di sekolah. Environmental sendiri merupakan sensor suhu yang dirancang khusus untuk mendeteksi suhu yang ada di sekitarnya baik itu di dalam ruangan maupun diluar ruangan.

Adapun aplikasi IWK Environmental Sensor yang dapat diakses oleh pengguna guna mempermudah untuk melihat suhu lewat handphone. Aplikasi ini akan mereshuffle data suhu yang terbaca pada sensor selama 1 detik sekali. Selain itu kita dapat melihat juga lewat **serial monitor** yang ada pada Arduino IDE.

Melalui alat IWK Environmental Sensor ini, diharapkan para siswa/i dapat membuat kembali replika dari IWK Environmental Sensor dan dapat mengerti sistem kerja IoT pada alat yang dibuatnya. Mulai dari membuat sebuah replika, yang menjadi tujuan awal agar para siswa dapat mengerti sistem kerja Environmental Sensor dan IoT secara sederhana serta dapat membantu peng-upgrade-an alat IWK Environmental Sensor yang dapat dibuat dan dihasilkan dari buah pikiran berdasarkan pemahaman yang didapat ketika mengerjakan IWK Environmental Sensor secara mandiri.

BAGIAN SEPULUH PENUTUP

B. Saran

1. Disarankan untuk mengikuti setiap langkah - langkah yang sudah tersedia dalam buku panduan IWK Environmental Sensor untuk memudahkan proses pembelajaran ataupun pembuatan perangkat.
2. Sebelum melakukan perakitan cek terlebih dahulu komponen yang dibutuhkannya, karena jika terdapat kerusakan saat sudah memulai perakitan akan menghambat saat proses perakitan.
3. Perhatikan ***data credential*** saat pengujian pada perangkat agar pada saat ***Login*** dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada kesalahan lagi.
4. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau masukan bisa langsung mengenai IWK Environmental Sensor dapat langsung berkomunikasi lewat ***forum.pptik.id*** atau call center PPTIK-ITB.

**Buku
Panduan**

**PUSAT PENELITIAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

IWK ENVIRONMENTAL SENSOR

IoT Workshop Kit Environmental Sensor merupakan sebuah trainer kit yang berisikan perangkat yang sudah memenuhi sistem sensor suhu dan juga sudah tersambung dengan internet. Yang dibuat dengan tujuan sebagai Media Pembelajaran di sekolah. Karena itu, perangkat ini dibuat sesederhana mungkin. Agar para siswa dan siswi mudah mengerti cara pembuatan dari IoT Workshop Kit Environmental Sensor ini.

PPTIK - ITB